

Problemáticas sociales que emergieron en el tratamiento de la información sobre la pandemia de coronavirus en los cibermedios de *El Espectador* y *El Tiempo*

Social problems that emerged in the treatment of information on the coronavirus pandemic in the cybermedia of *El Espectador* and *El Tiempo*

Recibido: 24/01/24 – Aprobado: 17/04/24

Santiago Andrés Ochoa Mojica

<https://orcid.org/0009-0009-0909-3905>

saochoa@uniboyaca.edu.co

Universidad de Boyacá. Tunja-Colombia

Lizeth Rocío Rojas Rojas

<https://orcid.org/0000-0002-5449-1605>

lizrojas@uniboyaca.edu.co

Universidad de Boyacá. Tunja-Colombia

Felipe Anderson Rios Incio

<https://orcid.org/0000-0001-7049-8869>

frios@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo, Trujillo-Perú

Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar las problemáticas sociales que surgieron en el tratamiento informativo de la pandemia de coronavirus en los cibermedios *El Espectador* y *El Tiempo*. La investigación se enmarca en el análisis del discurso desde una perspectiva sociolingüística, con un enfoque descriptivo, transversal y cualitativo. Para la recolección de datos, se empleó la extracción de cibergrafía mediante operadores de búsqueda, seguida de un proceso de *web scraping*. Posteriormente, los datos fueron depurados y analizados con los softwares Atlas Ti y Sketch Engine. A partir de la estadística textual, se interpretaron los resultados conforme a la estructura metodológica planteada. El análisis del discurso pandémico en estos medios permitió identificar cómo las estrategias discursivas empleadas en contextos de crisis influyen en la formación social, la configuración de las estructuras de poder y la dinámica de respuesta ante situaciones de emergencia, evidenciando así el impacto del programa psico-biológico en la sociedad.

Palabras clave: análisis del discurso, biopolítica, coronavirus, psicopolítica.

Abstract

The objective of this study was to analyze the social issues that arose in the news coverage of the coronavirus pandemic in the online media outlets *El Espectador* and *El Tiempo*. The research is based on discourse analysis from a sociolinguistic perspective, with a descriptive, cross-sectional, and qualitative approach. Data collection involved cybergraphic extraction using search operators, followed by web scraping. The data were subsequently cleaned and analyzed using Atlas Ti and Sketch Engine software. Based on textual statistics, the results were interpreted according to the proposed methodological framework. The analysis of pandemic discourse in these media outlets made it possible to identify how the discursive strategies employed in crisis contexts influence social formation, the configuration of power structures, and the dynamics of response to emergency situations, thus highlighting the impact of the psycho-biopolitical agenda on society.

Keywords: discourse analysis, biopolitics, coronavirus, psychopolitics.

Introducción

Desde el brote de SARS-CoV-2, el mundo se ha enfrentado a una crisis global de salud pública que ha desatado una avalancha de información en los medios de comunicación, abordando los múltiples impactos de la pandemia en todas las esferas de la vida humana. En este contexto, la sobreabundancia de información ha propiciado la aparición de prácticas comunicativas deficientes, como la desinformación y la posverdad, así como la proliferación de sesgos, generalizaciones y falacias lógicas en el discurso mediático. Por ello, es fundamental analizar el discurso para identificar las deficiencias comunicativas durante una crisis sanitaria, especialmente en una sociedad cada vez más interconectada a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

En consecuencia, es necesario investigar cómo la comunicación y los medios de comunicación informan sobre las situaciones de emergencia sanitaria, considerando que la salud es una práctica social profundamente influenciada por el lenguaje utilizado en los medios (Urrea et al., 2013). El volumen de información generada sobre el coronavirus fue tan vasto que, en muchos casos, la relevancia y la claridad de la comunicación se diluyeron, haciendo más evidente la opacidad discursiva. Además, el análisis del discurso se presenta como una herramienta esencial para observar con mayor precisión el proceso comunicativo. En este sentido, los medios de comunicación seleccionados para el estudio, *El Espectador* y *El Tiempo*, gozan de popularidad y amplio alcance en Colombia. Ambos son medios tradicionales que, al adaptarse a los avances tecnológicos, han consolidado su presencia digital y mantienen el prestigio de estar entre los medios impresos más reconocidos a nivel nacional.

Cabe destacar que, en Colombia, *El Espectador* y *El Tiempo* se distinguen por su importancia y alto nivel de lectura, al ser medios de circulación nacional y estar escritos en español, el idioma oficial del país (Constitución Política de Colombia, Art. 10, 1991). Por estas razones, fueron seleccionados como objeto de análisis. Con base en lo anterior, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Qué problemáticas sociales surgieron a partir de la cobertura informativa y discursiva de la pandemia de coronavirus en los medios digitales *El Espectador* y *El Tiempo* durante el último trimestre de 2020?

Metodología

Este estudio descriptivo tuvo como propósito detallar las propiedades, características y perfiles de individuos, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno sujeto a análisis (Hernández et al., 2014). Su diseño fue transversal, lo que implicó centrarse en la descripción de las variables y examinar cómo se relacionaban e interactuaban en un momento específico (Hernández et al., 2014). Además, el enfoque adoptado fue cualitativo, caracterizado por la recopilación y el análisis de datos que permitieron no solo refinar las preguntas de investigación, sino también descubrir nuevas perspectivas durante el proceso interpretativo (Hernández et al., 2014).

En cuanto a su fundamento teórico, la investigación se enmarcó en el análisis del discurso, con una estrecha aproximación a la perspectiva sociolingüística. Según Calsamiglia y Tusón (2002), este enfoque fue útil para examinar las interacciones que ocurren en diversos contextos sociales, especialmente cuando los participantes mantienen relaciones desiguales en los encuentros comunicativos. Así, el método implementado para la recopilación de datos consistió en la extracción de cibergrafías mediante operadores de búsqueda específicos. Los datos recopilados se procesaron posteriormente con un software especializado para su análisis, a partir del cual se interpretaron los resultados de las estadísticas textuales, lo que condujo a la redacción del texto final.

El procesamiento de datos, basado en el análisis del discurso escrito, se llevó a cabo mediante una revisión periodística del corpus seleccionado, considerando diversas dimensiones clave. Los indicadores evaluados incluyeron los temas abordados, las fuentes consultadas y la orientación política del discurso. La unidad de análisis se centró en titulares, citas y densidad de palabras y caracteres, lo que permitió una lectura profunda y crítica de las posturas e ideologías políticas reflejadas en los textos examinados.

Corpus

El corpus se desarrolló utilizando el buscador avanzado de Google, recopilando un total de 211 artículos periodísticos ubicados en la sección de Salud de los sitios web de los periódicos *El Espectador* y *El Tiempo*. De estos, 68 correspondieron a *El Espectador* y 143 a *El Tiempo*. Se excluyeron los textos que se distanciaban excesivamente del tema principal, debido a errores en la búsqueda realizada por Google.

Muestreo

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado, siguiendo el enfoque de Prieto (2009). Este tipo de muestreo se utiliza para garantizar una representación adecuada de los diferentes grupos dentro de una población,

aumentando así la precisión de la estimación de parámetros. Para lograrlo, se seleccionó aleatoriamente un número específico de elementos de cada estrato, según la proporción que representa dicho estrato en la población total. También es posible extraer un número igual de elementos de cada estrato y luego ajustar los resultados según la proporción real de cada grupo en la población general. En el caso del muestreo probabilístico con asignación proporcional se aplicó la fórmula $fh = nNfh = Nn$, aunque también se puede utilizar una simple regla de tres para determinar el tamaño de la muestra en cada estrato.

El proceso

Mediante una búsqueda en Google, se aplicaron filtros por intervalo de tiempo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, utilizando las palabras clave <coronavirus> site:elespectador.com/salud y <coronavirus> site:eltiempo.com/salud, limitando así las noticias a la sección de Salud de ambos periódicos durante el trimestre correspondiente. De esta búsqueda, se recuperaron un total de 211 artículos. Posteriormente, utilizando la calculadora en línea SurveyMonkey, se determinó una muestra total de 67 artículos, considerando un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, mediante una regla de tres, se calcularon los porcentajes proporcionales correspondientes a la población de cada periódico, y estos porcentajes se multiplicaron por el tamaño total de la muestra para determinar el número de artículos seleccionados para cada periódico.

Este procedimiento corresponde a un muestreo probabilístico estratificado, que garantiza que los diferentes subgrupos (en este caso, los textos de cada periódico) estén representados en la muestra según su proporción en la población total, lo que mejora la precisión y representatividad de los resultados.

Muestra

Tabla 1

Características de la muestra seleccionada

Diario(s)	Población	Porcentaje	Muestra
<i>El Espectador</i>	68	32%	21
<i>El Tiempo</i>	143	68%	46
Total	211	100%	67

Las fuentes de información provinieron de cibergrafía recopilada mediante búsquedas en Google en los medios digitales *El Espectador* y *El Tiempo*. Para el análisis de datos, se utilizaron hojas de observación generadas con software especializado. Además, se aplicó el modelo de triangulación propuesto por Pardo (2007) para reforzar la validez y la fiabilidad de los hallazgos. Durante el proceso analítico, se emplearon diversas técnicas gráficas y estadísticas para facilitar la organización e interpretación de los datos obtenidos, como curvas que relacionan dos o más variables, gráficos circulares, diagramas de barras, entre otros.

Resultados y discusión

Este intento de anamnesis del texto se enmarca en la retórica de la iterabilidad, dado que la estadística textual ofrece una herramienta sistemática para revisar los fundamentos del discurso (Pardo, 2021), enumerando los elementos sobre los que se construye. En este sentido, las palabras actúan como un interludio destinado tanto al poder como a los interlocutores. La frecuencia y la asociación entre estas palabras constituyen la evidencia que sustenta las ideas y conexiones presentes en este metatexto.

Figura 1

Caracterización lexicométrica del corpus

CUENTA	
Tokens	64.943
Palabras	56.468
Oraciones	2063
Documentos	1

Fuente: Elaborado con el software Sketch Engine. Los tokens son equivalentes a caracteres

Es pertinente aclarar el método operativo empleado en este proyecto. Conscientes de la facilidad con la que se puede caer en la ingenuidad, se adoptó una precaución fundamental: realizar una lectura previa al análisis en profundidad, una lectura preliteral que sirviera para preparar el terreno lo mejor posible. Esta lectura, concebida desde una perspectiva biopolítica, buscaba mitigar la tormenta de pensamiento y reconocer los patrones de intencionalidad presentes en la cuestión del poder. A partir de esta decisión inicial, se emprendió un proceso analítico que, incluso con esta cautela, se asemeja a la dinámica de un juego de la gallina ciega —como describe Derrida en *El monolingüismo del otro* (1997)—, donde el progreso se guía por dos preguntas fundamentales y persistentes: ¿por qué? y ¿para qué? del texto dicendi.

En primer lugar, se consideró apropiado recuperar la estructura clásica para la escritura de noticias del canon periodístico. Si bien el titular, el cuerpo, los destacados y el pie de foto no se clasificaron ni distinguieron, el corpus se consideró en su conjunto, sin segmentar por periódico, ya que segregar estos elementos no contribuiría al objetivo de la investigación. Sin embargo, el titular destacó, tanto por su importancia estructural como por sus propiedades mnemotécnicas en la exploración periodística. Generalmente, el titular se compone de un antetítulo, un título y un subtítulo. Dado que el análisis fue puramente textual, se descartaron imágenes y otros elementos visuales, centrándose exclusivamente en el signo lingüístico, asumiendo los riesgos que esto conlleva.

Según Van Dijk (1990), el titular constituye el núcleo de la información, donde se condensa todo lo que sigue. Si el titular es el resumen de la noticia, es lógico que el anteproyecto reflejara una preferencia por analizar exclusivamente este elemento. De hecho, este trabajo podría haberse beneficiado y evitado complicaciones si se hubiera seguido esta tendencia desde el principio.

Tabla 2

Frecuencia de titulares

Número de antetítulos	Número de títulos	Número de subtítulos
0	63	168

La Tabla 2 muestra la ausencia de antetítulos, lo que otorga mayor importancia tanto a los títulos como a los subtítulos. En este análisis, se ha centrado únicamente en los subtítulos, destacando su función deíctica en el espacio y el tiempo: actúan como ubicación de la información y guían la lectura hacia un referente sintagmático específico. De esta manera, los subtítulos no solo complementan el contenido, sino que también guían la interpretación y el recorrido del lector dentro del texto, desempeñando un papel fundamental en la estructura de la información.

Figura 2
Red temática

Fuente: Elaboración propia con el software Atlas Ti

La clasificación de los tipos de temas en el discurso periodístico responde a la dirección que sigue el argumento. Según Bardín (1986), citado en Sayago (2014), si el argumento precede a la conclusión, el discurso avanza de forma lógica y lineal; sin embargo, cuando la premisa aparece después del resultado, el tema se considera regresivo. Además de estas dos categorías, se identificó un tercer tipo de tema en muchas noticias que presentan un subtítulo que simplemente repite información previamente expresada. Por ejemplo, un subtítulo dice: "Sindicatos piden equipos de protección", mientras que el subtítulo anterior dice: "Más de la mitad se infectaron mientras atendían a pacientes. Sindicatos piden equipos de protección garantizados". Esta repetición, o calco, no aporta nueva información a la lectura.

Se espera que el desarrollo de la noticia siga generalmente un orden cronológico lineal, dado que la claridad y la simplicidad son prerrogativas habituales en el periodismo. Esto significa que el tema avanza, vinculado a su desarrollo y al desenlace de la noticia. La información se presenta inicialmente en el titular y se descomprime progresivamente a través de los subtítulos, que condensan la organización del discurso y definen su estructura.

Respecto a la estructura del texto, se propuso una reflexión teórica sobre su construcción. Intuitivamente, el título del proyecto utilizó el término "información" a pesar de que el objeto de estudio eran las "noticias". Esta elección no es una evasión por parte de los autores, sino que refleja un problema teórico que el periodismo ha tenido desde sus inicios: la dificultad de delimitar con precisión la naturaleza y el alcance de los textos informativos dentro del ámbito periodístico.

En resumen, el discurso periodístico se organiza en torno a temas que pueden ser progresivos, regresivos o repetitivos, y su desarrollo suele seguir un patrón cronológico lineal que facilita la comprensión del lector. La terminología y la clasificación de los textos informativos siguen siendo objeto de debate teórico dentro del periodismo.

Figura 3
Tipos de estructuras de información

Nombre	Enraizamiento	Densidad	Grupos
Estructura clásica	54	0	[Estructuras]
Estructura de opinión	2	0	[Estructuras]
Estructura entrevista	4	0	[Estructuras]
Estructura narrativa	3	0	[Estructuras]

Fuente: Elaboración propia con captura del software Atlas Ti

Una breve revisión de esta codificación revela que la estructura clásica de la noticia predomina en el corpus analizado. Sin embargo, surge la pregunta de cómo diferenciar otros géneros periodísticos, como la columna o el editorial, la entrevista o las estructuras narrativas del reportaje o la crónica. En algunos casos, esta distinción es explícita; por ejemplo, una columna afirma claramente: “En una columna posterior, describiré los diferentes aspectos de este proyecto que, en mi opinión, podrían cambiar el sistema de salud actual”.

En otras ocasiones, la estructura difiere notablemente de la clásica. Por ejemplo, en el artículo titulado “Nuestro silencio causó angustia, pero al final, siento satisfacción”, tras un breve párrafo introductorio, se presentan preguntas y respuestas al Ministro de Salud, ignorando la división tradicional en introducción, cuerpo o conclusión.

En cuanto a la narrativa, los límites entre noticia, reportaje y crónica son más flexibles y se distinguen principalmente por su desarrollo, más que por reglas estrictas. El vocabulario utilizado y el enfoque adoptado son elementos que desdibujan la identidad genérica. En las narrativas, es común expresar sentimientos e impresiones, así como usar figuras retóricas y juegos de lenguaje con mayor frecuencia.

A pesar de los filtros aplicados durante la investigación, tanto en el borrador preliminar como durante el desarrollo del estudio, en la lectura final se observó la presencia de diversos formatos. Aunque se contabilizan indistintamente, aún existen en el corpus. Esta situación se explica por el hecho de que las fronteras entre los géneros periodísticos, especialmente las noticias, son difusas y están mal definidas. Como señala Bakhtin (1982), “los géneros discursivos son, en comparación con las formas lingüísticas, mucho más combinables, ágiles y flexibles, pero el hablante tiene una importancia normativa: no son creados por el hablante, sino que le son dados” (p. 270).

Por un lado, esto pone de relieve el problema de los géneros discursivos en la modernidad: el género está determinado por la situación discursiva, y el proceso comunicativo entre hablante y destinatario presenta un número infinito de particularidades constitutivas. Por otro lado, Bajtin (1982) señala una sutileza importante: “A diferencia de los enunciados y los géneros discursivos, las unidades significativas del lenguaje (palabra y oración), por su propia naturaleza, carecen de este carácter predestinado: no pertenecen a nadie ni se dirigen a nadie” (p. 289). Esta reflexión sugiere que el lenguaje, como sistema, persiste incluso cuando desaparecen contextos específicos de uso, lo que Derrida y otros han conceptualizado como “*archiescritura*” o, en términos filosóficos, el sistema lingüístico que persiste más allá de la presencia del hablante.

En este contexto, la pregunta fundamental planteada por Agamben (2020) —“¿Dónde estamos?” (p. 26)— cobra relevancia para el análisis social. En este sentido, distinguir entre opinión e información puede ser irrelevante, ya que, por ejemplo, sería un error considerar que una entrevista no tiene interés periodístico cuando el entrevistado es una figura de interés público. Un caso ilustrativo es la entrevista con el Ministro de Salud, cuya relevancia periodística en aquel momento era evidente. De igual manera, negar la importancia de los reportajes o crónicas como fuentes de noticias es inconcebible. Por lo tanto, resultó apropiado usar el término “información” en lugar de “noticia” en el título de este artículo, ya que las etiquetas genéricas se difuminan en la práctica periodística contemporánea.

Como señaló García Márquez, “hay más periodismo en el vallenato y en los cuentos de juglares que en cualquier manual de periodismo” (Salcedo, 2014), una idea que resuena con el pensamiento posestructuralista. ¿Cuál es, entonces, el significado de esta aparente contradicción? Se podría pensar que las estructuras clásicas

han perdido su vigencia o son inútiles, pero esta afirmación simplifica excesivamente el proceso cognitivo. Un paradigma que busca dismantelar otros paradigmas no puede caer en la superficialidad. Más bien, es prudente evocar conceptos como la fluidez, liquidez o viscosidad de las estructuras fundidas, o el orden moderno desestructurado, como describe Bauman (2020) al referirse al “estado fundido y desestructurado del encuadre de las políticas de la vida” (p. 14).

De esta reflexión, concluimos que las estructuras periodísticas funcionan como una caja de herramientas —una visión funcionalista, formalista y estructural— que facilita la lectura y la escritura de textos. Sin embargo, estas herramientas no siguen un procedimiento rígido y gradual; por el contrario, la riqueza del texto se nutre del objetivo mismo de su construcción, lo que permite flexibilidad y creatividad.

Es importante destacar la naturaleza supramundana e intangible de estas herramientas, lo que las hace susceptibles a interpretaciones más complejas y dinámicas. En su inmaterialidad, es incorrecto pensar en ellas como objetos concretos; más bien, su forma y función están en constante metamorfosis, lo que permite su uso simultáneo y flexible, algo que escapa al razonamiento convencional.

Finalmente, se establece la interrelación de los fundamentos del periodismo, y es hora de revisar la materia prima, la arcilla de los límites y los muros de la contingencia: la calidad de las palabras. Es necesario buscar lo que el texto dice a través de sus signos, mediados por la reiteración, porque, si bien cada signo es un rastro de significado (Derrida, 1989), la hegemonía de esta sustancia apunta tácitamente al poder.

Figura 4
Lista de caracteres más comunes

Forma	Frecuencia ? ↓	Forma	Frecuencia ? ↓	Forma	Frecuencia ? ↓	Forma	Frecuencia ? ↓
1 de	4083 ...	26 su	279 ...	51 son	109 ...	76 otras	69 ...
2 .	3319 ...	27 al	274 ...	52 colombia	109 ...	77 según	69 ...
3 la	2298 ...	28 lo	254 ...	53 pacientes	108 ...	78 población	68 ...
4 ,	2054 ...	29 como	252 ...	54 entre	106 ...	79 uso	68 ...
5 que	1950 ...	30 covid-19	228 ...	55 también	105 ...	80 nacional	67 ...
6 en	1812 ...	31 ha	178 ...	56 sus	105 ...	81 cada	67 ...
7 el	1692 ...	32 o	173 ...	57 contra	103 ...	82 fue	66 ...
8 y	1513 ...	33 :	168 ...	58 sin	101 ...	83 cuando	66 ...
9 a	1041 ...	34 pandemia	168 ...	59 vacuna	94 ...	84 caso	66 ...
10 los	994 ...	35 este	158 ...	60 ser	91 ...	85 medidas	66 ...
11 las	829 ...	36 esta	155 ...	61 está	90 ...	86 eso	65 ...
12 se	774 ...	37 personas	152 ...	62 le	90 ...	87 mundo	65 ...
13 por	736 ...	38 casos	151 ...	63 todo	89 ...	88 ese	65 ...
14 "	727 ...	39 han	145 ...	64 ya	89 ...	89 muy	64 ...
15 para	605 ...	40 ciento	135 ...	65 '	88 ...	90 están	64 ...
16 del	573 ...	41 paro	132 ...	66 estos	83 ...	91 medicamentos	64 ...
17 con	565 ...	42 virus	127 ...	67 %	80 ...	92 esto	64 ...

Fuente: Elaborado por los autores con Sketch Engine Software

Ahora bien, disociar la función potestativa del lenguaje del texto mismo implica afirmar que todas las palabras son importantes y que es esencial observar las relaciones entre los signos lingüísticos. Este acto se convierte en una verdadera catarsis, revelando las conexiones no solo entre los elementos del discurso, sino también entre los individuos y las relaciones humanas subyacentes. Sin embargo, surge una paradoja, pues en ambos casos estas relaciones no son inalienables; la más mínima fisura puede romper esta unidad subjetiva.

La recreación interpretativa está impulsada por la responsabilidad y la dificultad de no asumir el rol de juez sobre cada proposición. Lo que al principio pudo haber sido un espíritu de cábala o la esperanza de un sofista se transforma en la intuición más común: reconocer los rastros de este corpus como se podría identificar un rostro familiar. Por ejemplo, la frecuente proximidad entre los términos “COVID-19” y “pandemia” parece casi predestinada, mientras que la asociación entre “personas” y “casos” probablemente no sea aleatoria, sino que refleja patrones semánticos y discursivos que configuran el significado del texto.

importante aclarar el concepto de cotexto: «Un cotexto es el conjunto de expresiones que preceden y siguen inmediatamente a una palabra clave, y que contribuyen a dar sentido a lo expresado» (Pardo, 2007, p. 131).

Figura 6

Muestra de concordancias para “pandemia” en el corpus

ios reportados y con más pruebas realizadas en lo que llevamos de **pandemia** en Colombia: 13.277 y 75.263, respectivamente. Con esta cifra se confirmó la muerte del médico Carlos Fabián Nieto en Bogotá, la **pandemia** ha cobrado la vida de casi un centenar de trabajadores de la salud e la salud del país mostraron su preocupación por la afectación de la **pandemia** sobre estos trabajadores. Pedro Contreras, presidente nacional de Asmedas, calificó a este personal como las víctimas fáciles de la **pandemia** ante las evidentes faltas y fallas en la dotación de elementos de protección. "Aunque estos vacíos siempre han existido, se han agudizado en la **pandemia** con las consecuencias que vemos", concluye César Burgos, por su trabajo. "Las grietas en la protección deben cerrarse, pues la **pandemia** no ha acabado y los afectados pueden crecer", remata. Por ejemplo, trataría de 170.696 ciudadanos infectados en algún momento de la **pandemia**. Martha Ospina, directora del INS, explicó en su momento que en enero. La ciencia raja a Estados Unidos por el manejo de la **pandemia**. Las revistas científicas más prestigiosas califican como desastroso el manejo que, ante los primeros hallazgos, el país pudo manejar mejor la **pandemia**, pero reaccionó tarde en términos de cuarentena generalizada, rastreo y aislamiento del personal de salud y al público en general y siguiendo la **pandemia** en otros aspectos. Para la muestra la revista pone que en el momento de la publicación pública que se tiene, con las cuales se hubiera podido enfrentar la **pandemia** de manera más consistente. La nota llama la atención en que fue el único llamado de atención de la ciencia frente al manejo de la **pandemia** en Estados Unidos. La revista 'Science' en una nota publicada de cobertura de asistencial, entre otros problemas agravados por la **pandemia** y que actualmente no tienen ningún manejo coherente Reino Unido falló en los próximos días en el máximo nivel de restricciones contra la **pandemia**, ante la expansión en los últimos días de la variante de la cual se informó.

Fuente: Elaboración propia con Sketch Engine Software

Aunque el corpus es extenso, esta exploración ofrece una visión de cómo el término "pandemia" se vincula de múltiples maneras con las dimensiones espacio-temporales y los acontecimientos presentes en el discurso. La pandemia se extiende a diversas esferas de la vida, incluyendo las epidemiológicas, sociológicas, psicológicas, culturales, familiares, emocionales, económicas, religiosas y políticas, entre otras.

Desde una perspectiva del antepresente, la pandemia "invade la vida por completo" (Foucault, 2007, p. 169), reafirmando así su carácter universal. Esta perspectiva coincide con el enfoque teórico de la medicina social y los fundamentos de la salud humana, ya que prácticamente no hubo ningún aspecto de la vida que no se viera afectado por la pandemia. En este sentido, la pandemia constituyó un marco histórico global, un contexto que delimita la experiencia universal. Por lo tanto, la comunicación durante este período refleja fielmente un acontecimiento que permeaba todas las esferas de la existencia.

Figura 7
Combinaciones del lema «pandemia» en el corpus

modifiers of "pandemia"	verbs with "pandemia" as object	verbs with "pandemia" as subject	prepositional phrases	"pandemia" and/or de "pandemia"
futuro de futuras pandemias	comenzar desde que comenzó la pandemia	dar pandemia no da	... de "pandemia"	emergencia pandemias y otras emergencias	inicio desde el inicio de la pandemia
pleno plena pandemia	enfrentar enfrentar la pandemia en	golpear Pandemia ha golpeado	... por "pandemia"	rosario pandemia y un rosario	medio en medio de la pandemia
nuevo nueva pandemia	combatir para combatir la pandemia	acelerar pandemia ha acelerado	"pandemia" de ...	Colombia pandemia , y Colombia	control el control de la pandemia
	afrontar para afrontar la pandemia	acabar pandemia no ha acabado	... durante "pandemia"	salud salud , y esta pandemia	curso el curso de la pandemia
	sortear sortear la pandemia	afectar pandemia ha afectado	... en "pandemia"		avance hayan impactado el curso de la pandemia , Alvarez dice
	dibujar dibujar La pandemia	cobrar pandemia ha cobrado	... contra "pandemia"		ola ola de la pandemia
	enseñar enseñado la pandemia	estar pandemia que ha estado	... a "pandemia"		marco en el marco de la pandemia
	olvidar olvidar la pandemia	dejar pandemia dejó	"pandemia" por ...		momento momento de la pandemia
	manejar manejar mejor la pandemia	demostrar pandemia demostró	... ante "pandemia"		manejo manejo de la pandemia
	traer trajo la pandemia	ser pandemia ha sido	... con "pandemia"		atención
			... para "pandemia"		
			"pandemia" sobre ...		
			"pandemia" a ...		
			"pandemia" con ...		
			"pandemia" ante ...		

Fuente: Elaboración propia con Sketch Engine Software

Las combinaciones más comunes en torno a la palabra "pandemia" revelan ciertos significados clave: la pandemia representa la perplejidad del mundo contemporáneo. Esto se observa en los verbos asociados a este término, ya sea como sujeto u objeto, donde la relación entre pandemia y sociedad se caracteriza por la confrontación, la intrusión y el impacto.

De igual manera, este mismo análisis debe aplicarse al término "coronavirus", considerado el arconte de la pandemia. Para referirse al patógeno causante de la COVID-19, además del nombre científico SARS-CoV-2, también se ha utilizado el término coronavirus. Según Paredes y Sánchez-Prieto (2021, p. 94), la palabra "corona" aplicada al SARS-CoV-2 funciona como una metáfora que remite a una anterior, ya que la imagen del virus evoca la forma de una corona solar.

Figura 8
Ejemplo de concordancias para "coronavirus" en el corpus

The screenshot shows a search interface with three tabs: 'simple coronavirus • 110', 'shuffle • 110', and 'shuffle • 110'. Below the tabs are search controls and a list of 12 search results. Each result includes a document ID (doc#0), a snippet of text with 'coronavirus' highlighted in red, and a document icon. The interface also includes navigation options like 'Details', 'Left context', 'KWIC', and 'Right context'.

Fuente: Elaborado por los autores con Sketch Engine Software

Una aclaración importante: a lo largo de este análisis, las palabras que comparten un significado semántico similar suelen agruparse en una sola expresión. Por ejemplo, términos como coronavirus, SARS-CoV-2, COVID y COVID-19 se consideran equivalentes debido a su evidente sinonimia.

Según el Diccionario de la Lengua Española, “virus” se define como: “Organismo de estructura muy simple, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, capaz de reproducirse únicamente en células vivas específicas, utilizando su metabolismo”. Para comprender mejor esta fórmula inquebrantable de interpretación, resulta útil establecer un paralelo microbiológico con otro organismo. Un estudio de este tipo, centrado en el deuteragonismo de un organismo en la historia de la humanidad, inevitablemente remite a la mencionada lectura preliteraria, donde entra en juego el cosmos biopolítico.

En este sentido, Foucault reconstruye históricamente el proceso de formación de la medicina. Al abordar la bacteriología, Foucault (1999) menciona el bacilo de Koch, utilizándolo como ejemplo o excusa para reafirmar sus ideas y continuar exponiendo su tesis sobre la interrelación entre la medicina, la vida y la historia. Este soliloquio también responde a la pregunta sobre el mecanismo relacionado con la disolución del microorganismo de la tuberculosis, demostrando cómo la medicina se entrelaza con los procesos históricos y biopolíticos.

No cabe duda de que el cambio en las condiciones socioeconómicas, los fenómenos de adaptación, los de la resistencia del organismo, el debilitamiento del propio bacilo, así como las medidas de higiene y aislamiento, desempeñaron un papel importante. El conocimiento al respecto dista mucho de ser completo, pero sería interesante estudiar la evolución de las relaciones entre la especie humana y su campo bacilar o viral, así como las intervenciones de la higiene, la medicina y las diferentes técnicas terapéuticas (p. 364).

Se identifica un problema social ya teorizado en *La voluntad de saber*, donde Foucault (2007) profetiza una medicalización ilimitada y su inevitable consecuencia: “Por primera vez en la historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo político” (p. 172). Este enfoque da lugar a la mayor prescripción médica de la historia, que, en tiempos de crisis extrema, como la pandemia de COVID-19, se manifiesta con mayor claridad y contundencia.

Si las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia interfieren entre sí pueden llamarse “biohistoria”, deberíamos hablar de “biopolítica” para designar lo que hace que la vida y sus mecanismos entren en el ámbito de los cálculos explícitos y conviertan el poder-conocimiento en un agente de transformación de la vida humana... (Foucault, 2007, p. 173).

Ni siquiera es posible violar este paradigma, ya que, en esencia, los seres humanos siguen permeados por este biopoder, tal como fueron exiliados, extorsionados y despojados de su autonomía por el coronavirus; permanecen excluidos. Este tiempo histórico, imparabile, insuperable y contraintrusivo —sin la autoridad de quienes ostentan el poder— se define como “el momento en que la especie entra como apuesta en el juego de sus propias estrategias políticas” (Foucault, 2007, p. 173). Una revisión del concepto de vida en el Diccionario de la Lengua Española revela dieciocho definiciones diferentes, una de las cuales se enmarca en un contexto religioso, lo cual es inusual, ya que se encuentran menos significados. El término proviene del latín *vita*, y sus significados incluyen:

1. Fuerza o actividad esencial mediante la cual actúa el ser que la posee.
2. Energía de los seres orgánicos.
3. El hecho de estar vivo. Ejemplo: Debe su vida a una medicina.
4. La existencia de seres vivos en un lugar. Ejemplo: La vida no es posible en Marte.
5. Ser vivo. Ejemplo: Dio a luz a la vida en este jardín.
6. Modo de vida. Ejemplo: Su hija cambió sus vidas.
7. Estado o condición al que está sujeto el modo de vida de una persona. Ejemplo: Vida monástica, vida de soldado.
8. Actividad realizada por una persona o una comunidad. Ejemplo: Vida política, social, sexual.
9. Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente. Ejemplo: Una vida larga.
10. Duración de algo. Ejemplo: Un electrodoméstico de corta duración.
11. Narración de los principales acontecimientos de la vida de una persona. Ejemplo: Leer las vidas de los santos.

12. Animación, vitalidad de una persona o cosa. Ejemplo: Esta ciudad tiene poca vida nocturna. Es una imagen llena de vida.
13. Vivacidad o ardor, especialmente en los ojos.
14. Algo que causa gran placer. Ejemplo: Esta brisa es vida.
15. Algo que contribuye o sirve a la existencia o preservación de otro. Ejemplo: El agua es vida.
16. El conjunto de bienes necesarios para vivir. Ejemplo: La vida en esta ciudad es muy cara.
17. Existencia después de la muerte.
18. Religioso. Visión y gozo de Dios en el cielo. Ejemplo: Una vida mejor. Vida eterna.

En el caso colombiano, la vida es el primer derecho fundamental reconocido en su Constitución Política (1991) y establece: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Esto invita a la reflexión: ¿debemos pensar en la vida como un derecho? Más bien, la vida es el derecho mismo. Subrayar esta idea implica reconocer la vida como el objetivo primordial de toda persecución política; No es casualidad que sea el derecho original, ya que toda jurisdicción posible se basa en él.

Sin embargo, la inviolabilidad de la vida no responde a una evolución altruista de la humanidad ni a una protección implacable de los derechos humanos. Foucault (2007) explica: “Dado que el poder asumió la función de gestionar la vida, no fue el nacimiento de sentimientos humanitarios lo que hizo cada vez más difícil la aplicación de la pena de muerte, sino la razón del poder y la lógica de su ejercicio” (p. 166). En este sentido, podría decirse que la vida está al servicio del poder.

Entonces, ¿es la vida un estado, una cosa, una fuerza, una narrativa o un ardor en los ojos? ¿Existe después de la muerte? ¿Es la vida? Hasta ahora, no hay una respuesta definitiva, pues la vida se enfrenta al mismo problema que, por ejemplo, la literatura o la historia: no se sabe dónde reside el consenso o la disidencia. Asimismo, se desconoce si este texto —ya sea la escritura misma— trae vida o muerte. El tejido textual, que parece muerto, abraza el absurdo de estas preguntas fundamentales y, al mismo tiempo, arde en el alma del observador, que quizá, sólo con el tiempo, podrá llegar a una determinación absoluta.

Figura 9
Combinaciones del lema "coronavirus" en el corpus

modifiers of "coronavirus"	verbs with "coronavirus" as object	verbs with "coronavirus" as subject	prepositional phrases	"coronavirus" and/or de "coronavirus"	"coronavirus" de ...
nuevo el nuevo coronavirus	detectar nueva variante de coronavirus detectada en el Reino	continuar coronavirus continuará	... de "coronavirus"	desgracia coronavirus y la desgracia	caso nuevos casos de coronavirus y	Salud coronavirus Ministro de Salud
	sonar coronavirus más sonadas	causar coronavirus que causa	... contra "coronavirus"	investigador coronavirus y los investigadores	variante contra la nueva variante de coronavirus detectada en el	
	curar curar el coronavirus	parecer coronavirus parece	... por "coronavirus"	enfermedad coronavirus y otras enfermedades	destino destino de este coronavirus	
	descubrir coronavirus descubierta	llegar coronavirus había llegado	... con "coronavirus"		huella huella de coronavirus	
	contraer contraído el coronavirus		... a "coronavirus"		contagio contagio de coronavirus	
	confirmar coronavirus confirmados		"coronavirus" en ...		cifra cifras de coronavirus	
	tener tener coronavirus		"coronavirus" para ...		paciente pacientes de coronavirus	
	ser es el coronavirus		"coronavirus" a ...		tiempo tiempos de coronavirus	
			"coronavirus" con ...		prueba pruebas de coronavirus	
			"coronavirus" de ...			
			... para "coronavirus"			
			... sin "coronavirus"			
			... sobre "coronavirus"			

Fuente: Elaborado por los autores con Sketch Engine Software

La relación entre la historia y la vida también refleja un profundo problema, ya que la filogenia y la diversificación de la vida plantean la cuestión de nuestra conexión con los virus y otros microorganismos. Aunque esta relación pueda parecer exclusivamente parasitaria, en realidad, su coexistencia es fundamental para la propia concepción de la vida (Briones, 2020). Esta red de interacciones da origen a la medicina, cuya práctica clásica se centra en el cuidado de la vida mediante tres acciones fundamentales: vigilar, prevenir y controlar.

Como señala Castilleja (2021, min. 33): “La medicina también está acostumbrada a hacer, no a no hacer; en la medicina, como cadena de producción, es más fácil hacer que no hacer”. Este procedimiento, correspondiente

al dogma médico tradicional, coexiste con otras características entrópicas de la medicina, como su formulación frecuentista —en lugar de personalizada—, su sumisión al poder ejecutivo y, por extensión, la corrupción y la mala gestión que esto puede conllevar, así como la naturaleza indomable del sistema: la crisis de los antibióticos y la aparición de bacterias multirresistentes.

En este contexto, se presenta una inmunización general de la experiencia médica, reivindicando el pensamiento de Foucault (1999), quien argumenta que la crisis de la medicina radica en su celo expansivo, que la lleva más allá de sus propios límites. Las deficiencias de la medicina en la vida real ya no se limitan a errores de cálculo o ejecución de sus servicios; aún más preocupante es la llamada “iatrogenia positiva”, es decir, “los efectos nocivos... que no se deben a errores de diagnóstico ni a la ingestión accidental de una sustancia, sino a la acción misma de la intervención médica sobre su base racional” (p. 349). Esta iatrogénesis representa uno de los principales problemas sociales contemporáneos. Los efectos secundarios de este “phármakon” al que recurren los seres humanos, como señala Esposito (2005), funcionan como una especie de “katékhon antiguo con respecto a la anomia” (p. 181). El “katékhon” es una figura paulina que aparece en la *Segunda Epístola a los Tesalonicenses* y se refiere a algo o alguien que detiene la parusía: “El katékhon detiene el mal conteniéndolo, preservándolo, reteniéndolo en sí mismo. Lo confronta, pero desde dentro: albergándolo y acogiéndolo hasta el punto de vincular su presencia a su propia naturaleza” (Esposito, 2005, p. 92).

En consecuencia, el término “phármakon” posee una ambivalencia fundamental, ya que significa tanto “remedio” como “veneno”. Esta dualidad se refiere al procedimiento típico de antídoto, que consiste en inocular una dosis menor del mal que se desea combatir para que el sistema inmunitario, mediante esta medida preventiva, pueda eliminarlo. Si se le asignan valores morales, podríamos decir que el bien se alimenta del mal y el mal se alimenta del bien, en un equilibrio dinámico y complejo.

Esto significa que el mecanismo de inmunidad presupone la existencia del mal que debe afrontar. Y esto no solo en el sentido de que deriva su propia necesidad de este último —es el riesgo de infección lo que justifica la medida profiláctica—, sino también en el sentido más complejo de que funciona precisamente mediante su uso. Reproduce, de forma controlada, el mal contra el que pretende proteger. La figura dialéctica así esbozada es la de una inclusión exclusiva o la de una exclusión a través de la inclusión. El veneno es derrotado por el organismo no cuando es expulsado de él, sino cuando, de alguna manera, se convierte en parte de él (Esposito, 2005, pp. 17-18).

Sin embargo, este mecanismo, antes de originarse en la religión, proviene del derecho, y el derecho, a su vez, deriva de la biología. Es decir, la política y el Estado están profundamente imbuidos —y aunque puede argumentarse que existe una política completamente ajena a la teología, especialmente cuando se orienta hacia el giro antropológico—, no escapan al biologismo. La ontopolítica que aquí se propone está mediada por la lógica de la inmunidad. Las catastróficas consecuencias de este modelo político basado en la inmunización se revelarán más adelante: el virus como fenómeno, la medicina transformada en religión, la salud como estado ideal y la vida erigida como eje central del mundo.

(...) El poder ya no es el centro de imputación, ni tampoco de exclusión, de la vida, sino la vida, el criterio último de legitimación del poder. (...) Lo vivo entra en el horizonte de visibilidad del conocimiento moderno en el momento en que emerge su relación constitutiva con aquello que constantemente amenaza con extinguirlo. La enfermedad y la muerte son el cono de sombra dentro del cual se perfila la ciencia de la vida (Esposito, 2005, pp. 26, 27).

La práctica de la inmunidad se caracteriza por “excluir incluyendo y afirmar negando”, y la iatrogénesis comparte esta misma naturaleza, implicando la adicción y la circunscripción del yo a una dependencia que genera un efecto de bola de nieve, como mínimo traumático. De hecho, “la lógica inmunitaria, más que una afirmación, se refiere a la no negación, a la negación de una negación (...) es como un fuego extinguido por otro fuego” (Esposito, 2005, pp. 178, 179). Por lo tanto, vale la pena reflexionar sobre el colosal síndrome de abstinencia que podría desatarse si alguien lograra romper con la hegemonía de la inmunidad.

Donde hay enfermedad, hay medicina; donde hay medicina, hay enfermedad (...) Mientras que, para la medicina clásica, sanar un desequilibrio orgánico determinado por una deficiencia o exceso de uno de los cuatro humores del cuerpo significaba añadir lo que faltaba o eliminar lo superfluo según una lógica compensatoria, Paracelso inauguró un enfoque diametralmente opuesto: lo que cura no es el principio

alopático de lo contrario, sino el principio homeopático de lo similar. (Paracelso, 1944, citado por Esposito, 2005, pp. 177, 178).

Históricamente, la praxis inmunológica soteriológica ya se registra en la Farsalia de Lucano, donde, según Esposito (2005, p. 16), aparece “el primer registro de una tribu africana resistente al veneno de serpiente”. Sin embargo, es en la modernidad que este dictamen médico se reestructura y radicaliza, estableciendo la inmunidad como principio fundamental. La profilaxis médica se hace necesaria, y como señala Esposito (2005, p. 200), “el riesgo de la terapia no es consecuencia del defecto, sino del progreso, del conocimiento médico”.

Sin embargo, ya desde este punto, se observa una profunda tensión: “la política está atrapada en la trampa de la biología sin posibilidad de réplica” (Esposito, 2006, p. 41). Esto refleja cómo la inmunidad, más allá de su dimensión biológica, se convierte en un paradigma político que determina las estrategias sociales y las respuestas a las crisis sanitarias, consolidando un modelo donde la vida y la salud se establecen como ejes centrales y sagrados del orden contemporáneo.

Tabla 3

Categorías gramaticales más frecuentes en el corpus

Artículo (escasez)	Frecuencia
IN (sustantivo)	15367
IN (aposición)	10454
Y (verbo)	8885
DE (determinante)	8631
F (puntuación)	7508
A (adjetivo)	3964
C (conjunción)	3472
P (pronombre)	2922
R (adverbio)	2296
Z (número)	1434
I (interjección)	9

Fuente: Elaborado por los autores utilizando el software Sketch Engine

Ahora bien, tras analizar las repeticiones de algunos sustantivos —que, según las estadísticas de la tabla, constituyen la categoría predominante—, se observa que un aspecto destacado son las preposiciones. Estas palabras, junto con los sustantivos, tienen una gran preponderancia en el corpus; ocupan el segundo lugar en frecuencia, y algunas destacan especialmente. Por otro lado, este tipo de palabras ha relegado al verbo a un tercer lugar, siendo las más comunes: ser, haber, tener, poder, estar, decir, deber, dar —y, en particular, las preposiciones, sobre todo de, por y para, que aparecen como la segunda categoría más repetida. Sus principales usos son los siguientes:

- **De:** Indica posesión, origen, procedencia, material y otras relaciones.
- **Por:** Indica causa, motivo, medio, lugar a través del cual o un tiempo específico.
- **Para (para/a):** Expresa propósito, destino o finalidad.

Estas partículas son fundamentales porque organizan el texto en su aspecto sintagmático y son esenciales para la comprensión de las oraciones. Según Belinchón et al. (1992), se consideran “representaciones léxicas dotadas de significado (las llamadas palabras de ‘clase abierta’, como sustantivos, verbos, adjetivos y algunos adverbios), así como elementos léxicos y subléxicos que contienen información estructuralmente relevante: palabras de ‘clase cerrada’ (artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones)” (p. 367).

Por supuesto, se podría profundizar en el análisis de los sustantivos, que constituyen la base del texto, pero gran parte de estas reflexiones se reservarán para un análisis posterior, dedicado a los verdaderos

protagonistas de esta historia. Sin embargo, con base en lo anterior, se puede recordar la máxima de Borges (1952): "la realidad no es verbal" (p. 26). Esta afirmación confirma una verdad evidente: no hay acción sin un actor; quizá sin seres vivos, la vida no tenga propósito. Por lo tanto, este texto puede entenderse, en cierto sentido, como una biopsia de sí mismo, posible solo por la presencia de la vida.

Figura 10
Nube de conceptos

Fuente: Elaborado por los autores con Atlas Ti Software

Ahora es momento de abordar los aspectos fundamentales que revela el texto (y el software). En este punto, muchos sustantivos cobran especial relevancia, por lo que abordaremos brevemente la salud, tema central de esta serie de textos. ¿Qué es la salud? ¿Cuál es su relación con el mundo y con los seres humanos? ¿Tiene valor moral? ¿Por qué aparece en este texto? ¿Cómo se maneja la idea de salud en el mundo contemporáneo?

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra "salud", derivada del latín "*salus*", *-ūtis*, puede definirse como:

- El estado en el que un ser orgánico realiza normalmente todas sus funciones.
- El conjunto de condiciones físicas en las que se encuentra un organismo en un momento dado.
- La libertad o el bien público o privado de cada individuo.
- En el cristianismo, un estado de gracia espiritual.

Por otro lado, la definición de salud *-salūt(em)-* según el Diccionario Médico-Biológico, Histórico y Etimológico de la Universidad de Salamanca es:

f. (Medicina). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Carta Magna (1946), se refiere al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedades o dolencias. Proviene del latín arcaico, con una gama de significados similares al actual; pasó al latín medieval y está documentada en español desde 1188.

La salud también surge del ámbito jurídico, donde la legislación la reconoce reiteradamente como un pilar fundamental de la sociedad. Un claro ejemplo se encuentra en el Capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia (1991), titulado "De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales", cuyo artículo 44 establece:

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos prestados por el Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El Estado es responsable de organizar, dirigir y regular la prestación de servicios de salud a los residentes y de servicios de saneamiento ambiental, de acuerdo con los principios de eficiencia,

universalidad y solidaridad. También es responsable de establecer políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer la supervisión y el control. Los servicios de salud se organizarán de forma descentralizada, por nivel de atención y con participación comunitaria. La ley establecerá las condiciones bajo las cuales la atención básica para todos los residentes será gratuita y obligatoria.

Se destacan las últimas líneas de la ley, que establecen: “Toda persona tiene el deber de brindar atención integral a su propia salud y a la de su comunidad” (Constitución de Colombia, 1991). Esta obligación se reitera en varias secciones; por ejemplo, en el Título V, bajo el título “Deberes y Obligaciones”, el artículo 95, párrafo 2, establece: “Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Constitución de Colombia, 1991).

La historia de la medicina urbana también se recuerda en el Título III, dedicado a “Derechos Colectivos y Medio Ambiente”, donde su primer artículo (78) establece:

La ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios que se ofrecen y prestan a la comunidad, así como la información que debe proporcionarse al público en su comercialización. Quienes, en la producción y comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y otros derechos, serán responsables conforme a la ley (Constitución de Colombia, 1991).

El derecho es casi un fiel reflejo del statu quo de la medicina urbana orientada a la salud: “una medicina de las cosas, del aire, del agua, de las descomposiciones y fermentaciones; era una medicina de las condiciones de vida del medio ambiente” (Foucault, 1999, p. 378). Continuando con la revisión histórica de la medicina como estrategia biopolítica —tal como la propuso el filósofo francés—, es necesario señalar los límites que ha transgredido. Pues, como se ha demostrado, en la cúspide del derecho se encuentran la vida, la salud y la medicina, formando un triángulo fundamental que sustenta el orden social contemporáneo. Zylberman (2013), citado por Agamben (2020), afirma:

(...) se describe una nueva técnica estatal: en tres puntos: 1) construcción, a partir de un posible riesgo, de un escenario ficticio, en el que los datos se presentan de forma que favorecen comportamientos que permiten gobernar una situación extrema; 2) adopción de la lógica de lo peor como régimen de racionalidad política; 3) organización integral del cuerpo ciudadano de manera de reforzar al máximo la adhesión a las instituciones de gobierno, produciendo una especie de civismo superlativo en el que las obligaciones impuestas se presentan como prueba de altruismo y el ciudadano ya no tiene derecho a la salud ‘seguridad sanitaria’, sino que pasa a estar legalmente obligado a la salud ‘bioseguridad’. (p. 74).

La salud es un sistema complejo que ha sido analizado por figuras como Johann Peter Frank, John Simon, Emmanuel Le Roy Ladurie y Georges Rosen, entre otros. Estos pensadores examinaron tanto las fortalezas como las debilidades de los sistemas médicos, sentando las bases para el surgimiento de la medicina social. La medicina actual hereda del sistema europeo, en particular del legado de Morgagni y Bichat, así como del perfeccionado modelo inglés, en el que la medicina se caracteriza por ser hipereficiente, hiperproductiva e hipermediada.

El sistema inglés de Simon y sus sucesores permitió, por un lado, el establecimiento de tres elementos: la atención médica para los pobres, la vigilancia sanitaria de la fuerza laboral y el control general de la salud pública, protegiendo así a las clases más pudientes de los mayores peligros. Por otro lado —y esta es su originalidad—, permitió la creación de tres sistemas médicos superpuestos y coexistentes: un sistema de salud dedicado a los más pobres, un sistema administrativo responsable de problemas generales, como la vacunación, las epidemias, etc., y un sistema privado que beneficiaba a quienes podían costearlo (Foucault, 1999, p. 384).

La salud y la enfermedad se presentan a menudo como un binomio, una dicotomía que ha caracterizado el pensamiento tradicional. Sin embargo, sería precipitado afirmar que se trata simplemente de polaridades opuestas; más bien, podrían considerarse complementarias. Si no fuera así, ¿por qué la autopsia dio origen a la medicina contemporánea? ¿Por qué se inoculan agentes virulentos atenuados para generar inmunidad? Por lo tanto, la salud no puede situarse moralmente del lado del bien, opuesta a la enfermedad como mal, no solo por la complejidad del espectro moral, sino también porque, al revisar las definiciones especializadas, la posibilidad de un estado de ser perfecto para la persona humana es cuestionable.

La salud, entonces, se configura como una forma de monopolio en la interpretación del mundo. Probablemente no exista una resistencia efectiva a esta hegemonía, dado que se ha arraigado profundamente en el juego de la supervivencia humana, en su conexión inalienable con la formación del cuerpo y la vida misma.

Figura 11
Red de temas

Fuente: Elaboración propia con Atlas Ti Software

La salud puede considerarse un macrotema, donde el aspecto infeccioso ocupa un lugar central. Este tema se refiere a todas aquellas ocasiones en las que las noticias se centran en la propagación del virus, el número de muertes causadas por la enfermedad, las recomendaciones sanitarias, los testimonios de actores clave durante la pandemia —como médicos, médicos que también fueron pacientes y políticos—, así como las particularidades del comportamiento humano en el contexto pandémico. Este eje infeccioso actúa como la principal causa del efecto dominó que da lugar a otros temas relacionados. Por ejemplo, en el caso de otras enfermedades, se aborda la coexistencia de la COVID-19 con otras afecciones, ya sean infecciosas como el VIH, el ébola o el dengue, o no infecciosas, crónicas o agudas, como el cáncer, la osteoporosis o la depresión.

Asimismo, el aspecto infeccioso está estrechamente vinculado al ámbito farmacológico, que incluye problemas como la escasez de suministros médicos, la proliferación de pseudoterapias y las sobredosis de medicamentos sin receta. Durante el período que abarcan las noticias, también surgieron los primeros proyectos de vacunas, junto con la aparición de nuevas variantes del virus. La tríada de vacunas, variantes y fármacos converge en un objetivo común: combatir la propagación de la epidemia. En este sentido, el “*phármakon*” se presenta una vez más como una práctica social fundamental, que refleja tanto la dimensión terapéutica como la ambivalencia inherente entre la medicina y el veneno.

Figura 12

Verbos que coinciden en el corpus entre vacuna y variante como objeto

Fuente: Elaboración propia con Sketch Engine

Figura 13

Verbos que coinciden en el corpus entre «vacuna» y «variante» como objeto

Fuente: Elaborado por los autores utilizando el software Sketch Engine

En cuanto a los verbos, se refieren a un "acontecimiento", pero la perpendicularidad que comparten haber, encontrar y tener en relación con temas aparentemente antinómicos como la variante y la vacuna apunta al mismo tipo de acción: la confirmación de que ocurren, de que existen. Se construye así una narrativa de posesión, una historia de conquista. Incluso los verbos marginales, sobre todo en sus extremos, se vinculan a este tipo de "descubrimiento". En esencia, el objetivo es retratar el texto y el discurso como una búsqueda constante; si las variantes y las vacunas existen, se encuentran y se poseen, es porque los acontecimientos surgen de nuestras mediciones. De esta manera, la epidemia se presenta como un péndulo que oscila entre dos poderes: el poder de la vacuna y el poder de la variante.

Así, se recupera la cúspide del poder. La etimología de epidemia —*epi* (sobre) y *demos* (pueblo)— revela cómo el binomio enfermedad-salud, al igual que variante-vacuna, está en el centro mismo de la política. Por lo tanto, la política de cualquier gobierno se limita al arquetipo de la política médica, el arquetipo biopolítico. Al concebirse como un organismo político, el Estado se limita al ámbito de la política médica. Una posible conclusión es que una democracia, antes de ser una democracia, es una somatocracia. Este resultado es independiente de cualquier legislación o tendencia política, ya sea liberal u ortodoxa.

Figura 14

Número de fuentes por noticia

Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas Ti

La Figura 14 será esencial para lograr un horizonte de comprensión, ya que gran parte de las noticias presentan un carácter unívoco: una sola voz. Esta observación debe vincularse con algún tipo de construcción mediática de las noticias, que se analizará más adelante. Para consolidar la consistencia y coherencia discursivas, se describen los procesos lingüísticos presentes en las citas. Si bien algunas noticias son monótonas en cuanto a sus fuentes, esto no afecta significativamente la trayectoria discursiva, ya que todas convergen en la misma trama biopolítica, dada la naturaleza uniforme de sus temas, actores, acciones y relaciones.

Además, examinar las siguientes noticias representativas nos permitirá describir con mayor precisión la naturalización, la esencia y el surgimiento de este fenómeno sociocultural.

Tabla 4

Ejemplo del análisis estructural de los métodos de citación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como actor discursivo

Tipo de cita	Expresión introductoria	Cita	Actor del discurso	Significado asignado
Pista	La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reveló que se han encontrado casos de Covid-19 en visiones de 217 de las 1.139 granjas del país: un virus mutado podría suponer el riesgo de que las futuras vacunas no funcionen como se espera.	La aparición del virus en estos animales no es un problema principalmente en Dinamarca. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que granjas de Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Suecia y España (donde se sacrificaron más de 92.000 animales en julio de este año) también están experimentando esta situación.	OMS (Atribución corporativa)	La OMS es una organización global, tiene más información y complementa el panorama anterior.
Directo	Este fin de semana, el mundo entero volvió a sumirse en el temor tras el anuncio de una nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido. Aunque las autoridades sanitarias británicas aseguraron que esta variante se propaga con mayor rapidez, hoy la Organización Mundial de la Salud aseguró que no es cierto que esté "fuera de control".	"Las medidas actuales son las correctas. Debemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora", afirmó el alto funcionario de la OMS.	OMS (Atribución corporativa)	La OMS rectifica y establece el sentido de la información.
Mixto		La OMS advierte del peligro de futuras pandemias 'peores' que la COVID-19. Expertos de la agencia también advirtieron que el coronavirus se está convirtiendo en una enfermedad endémica.	QUIÉN: -Michael Ryan -Bruce Aylward -David Heymann	La OMS prevé la necesidad de mantener medidas de seguridad y vigilancia constante en el ámbito de la salud pública.

Fuente: Noticias del corpus

Esta última noticia de artículos mixtos es particularmente completa y ejemplifica claramente este formato de cita. Este tipo de estructura cobra gran importancia al combinar la explicación y la contextualización del periodista con el testimonio directo de las fuentes. Muchas noticias adoptan esta dinámica entrelazada, lo que probablemente explica la alta frecuencia de este tipo de cita (véase la Figura 15).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se presenta como una voz autorizada, con un profundo conocimiento que le permite imponer autoridad oficial a la narrativa e incluso hacer inferencias sobre el futuro de la pandemia. El alto nivel de autoridad de esta institución se evidencia en el hecho de que, por ejemplo, una noticia completa puede consistir únicamente en una cita de artículos mixtos de la OMS, donde su voz domina toda la narrativa. En cuanto a la representación de la OMS por parte de otros actores, esta suele ser igualmente unívoca, lo que valida su autorretrato institucional. Solo se observan ligeras contradicciones con su significado general, como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 5

Ejemplo del análisis estructural de las formas de cita de la OMS como objeto de discurso

Tipo de cita	Expresión introductoria	Cita	Actor del discurso	Significado asignado
Mixto	“El 17 de junio, los periodistas de Al Jazeera compartieron los resultados de un experimento indirecto que probaba la veracidad de las cifras de coronavirus en todo el mundo”.	Las cifras de infección de la OMS se basan en informes de sus Estados Miembros. La OMS no puede verificar estas cifras, explicó Michael Meyer-Resende, director ejecutivo de Democracy Reporting International. Para comprobar la teoría de Meyer-Resende de que una menor transparencia gubernamental equivale a una menor transparencia en los datos de casos de COVID-19, utilizaron el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit.	Al Jazeera Michael Meyer-Resende	La OMS es partidaria de la democracia y, en términos puramente objetivos, no es tan omnisciente como parece.

Fuente: Noticias del corpus

Además de plantear la cuestión de la democracia y la incertidumbre, este es el único fragmento que no utiliza a la OMS como argumento para explicar, justificar o promover medidas contra la pandemia, sino para cuestionar su versión. Este patrón de citación es monótono entre los actores discursivos, ya que generalmente mantienen una identidad unidimensional que sus coparticipantes en el discurso validan, presentando muy pocas singularidades que contradigan la imagen discursiva de su contraparte. Posteriormente, esta dinámica se verificará mediante el análisis de las redes de actores y la frecuencia de las nominaciones entrelazadas en el discurso.

Figura 15

Frecuencia de los tipos de citación

Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas Ti

Como se observa en el gráfico, predominan las citas de tipo mixto, ya que el periodista generalmente busca explicar, complementar y conectar los testimonios de sus fuentes para formar un bloque de información más

Ochoa, S., Rojas, L., & Rios, F. (2025). Problemáticas sociales que emergieron en el tratamiento de la información sobre la pandemia de coronavirus en los cibermedios de *El Espectador* y *El Tiempo*. *Human Network Journal*, 1, 1-24.

comprensible y detallado. El análisis de las citas revela cómo los actores sociales convergen hacia una noticia, cuya estructura suele consistir en describir eventos administrativos, deducir consecuencias, calcular trayectorias epidemiológicas y sociales, y proyectar monólogos o diálogos orientados a la acción profiláctica o la transmisión cognitiva de la situación actual de salud pública.

El texto está dominado por el proceso lingüístico de focalización, muy común en el discurso. En cuanto a las estrategias discursivas, destacan la integración y la ambivalencia, mientras que los cotextos aislados son poco representativos y poco frecuentes, ya que tienden a apuntar asiduamente en una única dirección conceptual, descartando la segmentación. Por otro lado, se observa que los temas tienden a progresar dentro del tema en discusión, lo que ayuda a evitar contradicciones enfáticas con respecto a la idea central. Sin embargo, los temas varían (véanse los más frecuentes en la Figura 11). A continuación, se ilustran estos aspectos con tres noticias con seis o más fuentes:

- ***Covid-19 entre el personal sanitario: 99 muertes y casi 20.000 casos. Más de la mitad se infectaron mientras atendían a pacientes. Sindicatos exigen equipos de protección garantizados:*** En esta noticia, el tema clave es la infección epidémica, y la temática es lineal y progresiva, pues un fragmento del subtítulo se repite en otro: "Sindicatos exigen equipos de protección". El autor utiliza la estrategia de destacar una debilidad del sistema sanitario a través de las voces de sindicatos y asociaciones, actores sociales tradicionalmente reconocidos como organizaciones paraestatales que, en esta ocasión, exponen concretamente la necesidad de proteger su nicho o comunidad mediante un llamado de atención. Como resultado, la noticia parece monocromática; en resumen, el tema, el tópico, los cotextos y las citas están estrechamente relacionados, constituyendo así una estrategia discursiva de integración.
- ***El Reino Unido ha descubierto una segunda variante del SARS-CoV-2, aún más contagiosa. Aunque se transmite más rápidamente, no es ni más agresiva ni más mortal, según las autoridades británicas:*** En esta noticia, el tema principal es la variante. El énfasis en "más contagioso" se tematiza, y el impacto inicial se mitiga con expresiones como "otra variante anterior" y "proceso normal en virus", aunque el núcleo del mensaje conserva la noción de variante. El cotexto es similar, ya que la noticia reconoce un descubrimiento enmarcado dentro de la pandemia, con la antítesis de resaltar la virulencia y luego apaciguar su característica biológica. No hay cotextos fuera del marco epidemiológico semántico-pragmático. El escritor expande la información de lo particular (Reino Unido) a lo general (Europa y el mundo). Respecto a las voces, aunque provienen de diferentes ámbitos, se utiliza su cita para validar lo que, en teoría, dicen sus opuestos (integración). En caso de que se trate de una falacia lógico-teórica, el dilema se refiere al significado de la "cercanía" de las voces entre la definición y el prejuicio de su postura, o el pragmatismo y la toma de posición. Una advertencia preventiva sería aceptar y acumular la ambivalencia como estrategia predominante en este texto.
- ***Quienes lideran la carrera por las vacunas contra la COVID-19. Existen varios proyectos de vacunas en fase 3. Sin embargo, no es necesario cantar victoria todavía:*** aquí se aplica la estrategia discursiva de la ambivalencia. El macrotema son las vacunas, que pueden desglosarse en aspectos como la operación (suministro farmacéutico), la carrera empresarial productiva, la logística administrativa y la financiación estatal. Las voces varían: institutos, compañías farmacéuticas, académicos y científicos, la OMS y otros medios de comunicación se unen para abordar los temas más estrechamente relacionados con el desarrollo científico de la vacuna, mientras que los actores geopolíticos, los funcionarios gubernamentales y los ministerios se centran en la dimensión económica. El papel de cada voz es coherente con su posición social, lo que explica la distancia entre estos dos tipos de voces. Los cotextos se mantienen cercanos porque, aunque los temas divergen, el concepto unificador es la medicación de la población a través de una carrera biopolítica. El uso de la metáfora "raza" es notable —recordando ejemplos como la carrera espacial en la Guerra Fría o la carrera atómica en la Segunda Guerra Mundial— para describir la pugna entre las relaciones comerciales y científicas. La narrativa de esta operación Estado-ciencia se despliega desde lo general (global) a lo particular (Colombia), toda ella orientada y justificada hacia el objetivo de la salud pública prevaleciente.

En general, esta revisión clarifica la consistencia y coherencia del discurso, debido principalmente a la relación pragmático-semántica involucrada: el significado asignado está vinculado a la dirección que adopta cada noticia y a la demarcación de voces, según el punto de vista que los actores sociales y sus roles expresan en la construcción del discurso.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación, se reconoce la relación inseparable entre la política y la vida, y viceversa, centrándose principalmente en su dimensión como mecanismo vivo —la sociovirología— más que en la anatomopolítica, esta última quizás relegada o eclipsada por el enfoque predominante en cuestiones discursivas. Espero que el amable lector haya comprendido esta decisión y esta omisión, motivadas por el fervor de la búsqueda social que aquí se aborda.

La pandemia de COVID-19, y en particular el análisis de las cuestiones sociales emergentes en la cobertura informativa de los medios digitales *El Espectador* y *El Tiempo*, ha permitido vislumbrar aspectos derivados del programa psicobiopolítico. Comprender cómo se emplean las estrategias discursivas en tiempos de crisis revela la influencia y el impacto del discurso en la formación social, las estructuras de poder y la dinámica de respuesta a situaciones de emergencia. Asimismo, destaca la importancia de un análisis crítico del discurso para descifrar los mecanismos de control siguiendo patrones textuales que configuran una narrativa que concibe la muerte como una observación perversa de la vida. *El Tiempo* y *El Espectador* forman parte de la orientación psicobiopolítica de la modernidad, actuando como herramientas de poder que nos permiten examinar la construcción discursiva en torno a la epidemiología y la inmunización, así como reflexionar sobre la relación entre la comunicación sanitaria y la medicina social. Esta perspectiva refuerza afirmaciones como la de Sabato (1951), quien señala que el principal problema de la medicina actual reside en su fundamento filosófico defectuoso, heredado de los últimos tres siglos, caracterizado por una separación ingenua entre alma y cuerpo, y un materialismo simplista que reduce toda enfermedad a lo puramente físico.

Esta vida imbuida de medicina y poder es la clave biopolítica que se propaga como las "olas" infecciosas del coronavirus, una enfermedad invisible. El hecho de que el poder sea invisible e inaccesible conduce a una vida disfrazada de inofensiva, pero que alberga el mal más profundo: una violencia contenida, cuyo estallido es impredecible. Hoy descubrimos algo nuevo: "La historia del hombre y la vida están profundamente entrelazadas. La historia del hombre no se limita a continuar la vida, ni a reproducirla, sino que la retoma, hasta cierto punto, y puede ejercer una serie de efectos absolutamente fundamentales en su proceso" (Foucault, 1999, p. 351).

Este tipo de coerción ejercida por la política médica sobre la sociedad logra su propósito: todo está absolutamente controlado y legitimado desde una perspectiva positiva, es decir, desde lo opuesto a la represión disciplinaria clásica, pero bajo una máscara amistosa. En la comunicación, solo se observan vestigios de resistencia a través del surgimiento de emociones o dudas, pero son rápidamente absorbidos por el canal biopolítico.

El gran sistema se enfrenta a un problema de identificación, ya que está perfectamente oculto por su omnipresencia. Desde la perspectiva estructural de "poner manos a la obra", la propuesta no propone una revolución del sistema, sino reformas que mitiguen cualquier intención rebelde. El sistema ha subyugado la lógica y el discurso social a tal punto que es imposible proponer una epistemología fuera de este tipo de praxis y cognición.

Referencias

- Agamben, G. (2020). *¿En qué punto estamos? La epidemia como política*. Quodlibet.
- Bajtín, M. (1999). *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI Editores.
- Bauman, Z. (2000). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.
- Belinchón, M., Igoa, J., & Riviére, A. (1992). *Psicología del lenguaje: investigación y teoría*. Trotta.
- Borges, L. (1952). *Otras inquisiciones*. https://apuntesliterarios.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/borges_otras_inquisiciones.pdf
- Briones, C. (2020, 26 de junio). Noosfera #4. El primer virus de la historia [Podcast]. Google Podcasts.
- Calsamiglia, H., & Tusón, A. (2002). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Ariel.
- Castilleja, F. (2021, 21 de abril). Volver al futuro #41. Revisemos nuestra definición de salud [Podcast]. Google Podcasts.
- Constitución Política de Colombia [C.P.] (1991). *Artículo 11 [Título II]* (21a ed.). Legis.
- Constitución Política de Colombia [C.P.] (1991). *Artículo 44 [Título II]* (21a ed.). Legis.
- Constitución Política de Colombia [C.P.] (1991). *Artículo 78 [Título III]* (21a ed.). Legis.

- Derrida, J. (1989). *La escritura y la diferencia*. Anthropos.
- Derrida, J. (1997). *El monolingüismo del otro: o la prótesis de origen*. Manantial.
- Esposito, R. (2005). *Immunitas: protección y negación de la vida*. Amorrortu.
- Esposito, R. (2006). *Bíos: biopolítica y filosofía*. Amorrortu.
- Foucault, M. (1999). *Estrategias de poder*. Paidós.
- Foucault, M. (2007). *Historia de la sexualidad. Volumen 1: La voluntad de saber*. Siglo XXI Editores.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- Pardo, N. (2007). *Cómo hacer análisis crítico del discurso: una perspectiva latinoamericana*. Universidad Nacional de Colombia.
- Pardo, N. (2021, 25 de octubre). Victimización sistemática pandemia social y sanitaria en Colombia [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=zUx14N-F6mk>
- Paredes, F., & Sánchez-Prieto, P. (2021). Lengua y discurso en torno al COVID-19. *Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS)*, 6(1), 91-110. <https://doi.org/10.37536/RIECS.2021.6.1.262>
- Sábato, E. (1951). *Hombres y engranajes*. <https://acortar.link/YnlsfB>
- Salcedo, A. (2014, 2 de octubre). Rubén Blades, conversatorio Gabo, la crónica y la música [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0XBKCL8Aufk>
- Sayago, S. (2014). El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. *Cinta de Moebio*, 49. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2014000100001>
- Urra, E., Muñoz, A., & Peña, J. (2013). El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. *Enfermería Universitaria*, 10(2), 50-57. [https://doi.org/10.1016/S1665-7063\(13\)72629-0](https://doi.org/10.1016/S1665-7063(13)72629-0)
- Van Dijk, T. (1990). *La noticia como discurso*. Paidós.